

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

Абдуллаева Мохина Мубашерхон қизи

Магистрант Ташкентского государственного юридического университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11096426>

Аннотация: Настоящий тезис посвящен изучению понятия и видам ценных бумаг в международном частном праве. В данном тезисе рассматривается понятие и классификация ценных бумаг в контексте международного частного права. Основное внимание уделяется анализу различных видов ценных бумаг, таких как акции, облигации, векселя и деривативы, и их юридическим особенностям в разных правовых системах.

Ключевые слова: ценные бумаги, инвестиции, международное частное право, акции, облигации, векселя, деривативы, коносамент, складная, чек, сберегательный сертификат, депозитарная расписка.

В эпоху глобализации финансовых рынков роль ценных бумаг как ключевого инструмента инвестиций и капиталовложений неуклонно возрастает, привлекая внимание к вопросам их правового регулирования на международном уровне. Ценные бумаги, функционируя как неотъемлемая часть международной торговли и инвестиций, сталкиваются с комплексом проблем, обусловленных разнообразием правовых систем и подходов к их регулированию. Это обстоятельство актуализирует необходимость глубокого анализа понятия и правовой природы ценных бумаг в контексте международного частного права, целью которого является не только систематизация существующих норм и принципов, но и выработка предложений по их гармонизации и оптимизации. Несмотря на значительное количество международных конвенций и стандартов, направленных на унификацию правил в данной сфере, ряд ключевых аспектов остается недостаточно урегулированным, что создает препятствия для эффективного взаимодействия участников международного рынка ценных бумаг. Мировой опыт показывает, что развитие фондового рынка ясно демонстрирует необходимость его сбалансированного государственного регулирования. Кроме того, отсутствие детально разработанных научных методов, эффективных регуляторных практик и стандартизированных законодательных актов, которые регулируют выпуск и оборот ценных бумаг, может привести к широкому и неконтролируемому их использованию, вызывая системные кризисы. Это представляет серьезную угрозу для экономической стабильности любой страны, особенно для государств с переходной экономикой¹.

Ценные бумаги представляют собой документы, подтверждающие имущественные права их владельцев, которые могут быть реализованы или переданы только при условии предъявления данных документов. Другими словами, ценная бумага – это документ предъявление которого необходимо для осуществления воплощенного в нем гражданского права. Ценная бумага представляет собой объект вещных прав, так как

¹ Bernard S. Black The legal and Institutional Preconditions for Strong Securities Markets // UCLA Law Review. – 2001. № 48. – P. 786.

она является объектом гражданско – правовых отношений, имуществом, по поводу которого совершается сделка.

Другими словами, ценные бумаги – это денежные документы, подтверждающие отношения займа или собственности держателя документа к эмитенту денежного документа. В основе конструирования определения ценных бумаг лежат признаки предъявительских ценных бумаг. Как отмечает Д.В.Мурзин, «понятие ценной бумаги, относится, пожалуй, только к ценной бумаге на предъявителя, а исключение настолько преобладают, что делают исключением из общего правила саму догматическую дефиницию»². Также, было бы уместно выделить мнения ученых о ценных бумагах. Р.Р. Хайбрахманов справедливо указывает, на то, что «с момента своего возникновения смысловое значение ценных бумаг изменилось, что объясняется развитием и динамикой рыночных отношений³» отсюда можно сделать вывод, что этап развития рынка ценных бумаг обуславливается возрастанием роли и значения обращения ценных бумаг.

Ценные бумаги – это документы, подтверждающие права собственности на капитал. К видам ценных бумаг, предоставляющие права на различные активы, относятся:

Акции – это долевые ценные бумаги. Владельцы имеют право на получение дивидендов из прибыли акционерного общества;

Вексель представляет собой ценную бумагу, которая даёт её владельцу право требовать выплаты денежных средств от лица, задолжавшего сумму.

Облигация является формой долговой обязательности, при которой эмитирующая сторона заимствует средства у инвестора и обязуется вернуть их в установленный срок с дополнительной выплатой процентов за пользование капиталом.

Сберегательный сертификат — это документ, подтверждающий вложение определённой суммы в банк и право вкладчика на получение этой суммы с процентами по окончании срока вклада.

Чек — это документ, выражающий безусловный приказ банку осуществить оплату указанной суммы лицу, на чьё имя чек выписан, из средств, принадлежащих лицу, выписавшему чек.

Депозитарная расписка — это сертификат, удостоверяющий право собственности на ценные бумаги — акции или облигации, — которые торгуются на иностранной бирже. Другими словами, это вторичная ценная бумага, как бы заменяющая какую-то акцию или облигацию.

Основное отличие акций от депозитарных расписок в том, что первые являются ценными бумагами, а ДР – это документ, который подтверждает право собственности на эти ценные бумаги. Акция — это ценная бумага, которая выпускается организацией-эмитентом.

Закладная – именная документарная ценная бумага, удостоверяющая право её владельца (как правило банка) на исполнение по денежному обязательству (кредиту, ипотечному займу) и право залога на имущество, обремененное этим займом.

²Мурзин Д.В. Ценные бумаги-бестелесные вещи. Правовые проблемы современной теории ценных бумаг. М 1998,стр 30

³ Хайбрахманов Р.Р Понятие ценной бумаги в теории российского гражданского права. История государства и права. 2007,№7

Депозитарная расписка — это документ, подтверждающий владение акциями или облигациями, выпущенными за рубежом, и тем самым позволяющий торговать ими на иностранных биржах. Этот сертификат выступает в качестве заместителя за реальные ценные бумаги. Разница между акциями и депозитарными расписками заключается в том, что акции представляют собой прямое владение долей компании-эмитента, в то время как депозитарные расписки свидетельствуют о праве собственности на эти акции или облигации, торгующиеся на иностранном рынке.

Коносамент — это специализированная документарная ценная бумага, которая играет ключевую роль в морской торговле. Он выдается перевозчиком груза и удостоверяет договор перевозки, передачу груза на борт судна, а также обязательство перевозчика доставить груз в пункт назначения и выдать его указанному в коносаменте получателю⁴.

Важными особенностями коносамента, отличающими его от других ценных бумаг, являются:

1. Право собственности: Коносамент является документом на право собственности на груз. Тот, кто владеет коносаментом, владеет и грузом, который он представляет.
2. Передаваемость: Коносамент может быть передан от одного лица другому путем индоссамента (переуступки) или путем простой передачи, что делает его ценной бумагой, способной к обращению. Это позволяет продавать, покупать или заложить груз в процессе его транспортировки.
3. Документ уполномочивания: Он служит не только доказательством существования контракта перевозки, но и позволяет получателю взять груз после прибытия в порт назначения.
4. Многофункциональность: Коносамент выполняет несколько функций одновременно — является документом, подтверждающим заключение договора перевозки, свидетельством о приеме груза к перевозке и документом, дающим право на получение груза.

Таким образом, коносамент уникален своим сочетанием юридических и коммерческих функций, облегчая торговлю между странами и континентами, обеспечивая надежность и безопасность международных перевозок грузов.

Закладная является персонализированным документом, который удостоверяет право его обладателя, обычно банка, на получение выплат по денежному обязательству, такому как кредит или ипотека, а также устанавливает право залога на недвижимость, служащую обеспечением по данному займу.

Резюмируя, важно особо отметить, что ценные бумаги представляют собой финансовые инструменты, которые удостоверяют собственность или долговые обязательства их владельца по отношению к эмитенту. Они могут включать в себя акции, облигации, векселя, депозитарные расписки и другие инструменты. Ценные бумаги являются основным инструментом на финансовых рынках и играют важную роль в привлечении капитала, распределении рисков и обеспечении ликвидности на рынке.

⁴ Гулямов С.С. Правовые основы функционирования рынка ценных бумаг в Республике Узбекистан. Учебное пособие. – Т.: ТГЮИ, 2013

References:

1. Гулямов С.С. Правовые основы функционирования рынка ценных бумаг в Республике Узбекистан. Учебное пособие. – Т.: ТГЮИ, 2013 год стр 10;
2. Bernard S. Black The legal and Institutional Preconditions for Strong Securities Markets // UCLA Law Review. – 2001. № 48. – P. 786.
3. Мурзин Д.В. Ценные бумаги-бестелесные вещи. Правовые проблемы современной теории ценных бумаг. М 1998, стр 30;
4. Хайбрахманов Р.Р Понятие ценной бумаги в теории российского гражданского права. История государства и права. 2007,№7